

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 394 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoirazimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакрамовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlari va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderryayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	

SOLIQ TO'LOVCHILARGA KO'RSATILADIGAN RAQAMLI XIZMATLARNI KO'PAYTIRISH ORQALI SOLIQ BAZASINI KENGAYTIRISH

Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li

Toshkent shaxar soliq boshqarmasi
Kameral soliq tekshiruvlari davlat soliq katta inspektori,
TDIU mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Mazkur tadqiqot ishimizda soliq ma'muriyatlari soliq to'lovchilar tajribasini oshirish uchun turli xil va murakkab elektron xizmatlari raqamlashtirilmoqda. Shunga qaramay, elektron hukumat xizmatlarining yuqori darajada ishlamay qolishi hisobga olinsa, raqamli soliq tizimining muvaffaqiyati uchun zarur bo'lgan omillarni tushunish juda muhim bo'lib hisoblanadi. Konseptual asos siyosatchilar tomonidan to'rtta toifaga bo'lingan soliq ma'muriyatlarida raqamli xizmatlarni loyihalashda ko'rib chiqish uchun o'n beshta mavzuni belgilaydi – kontekst, manfaatdor tomonlar, texnologiya va namoyish etilgan natijalar. Ushbu ramka, shuningdek, strategiyalarni muvaffaqiyatli ishlab chiqishda mos yozuvlar nuqtasi bo'lib xizmat qilishi kerak raqamli xizmatlarni soliq ma'muriyatlariga joylashtirish choralaridir. Raqamli soliq ma'muriyatining xorij tajribasi, mamlakatimizda uni qo'llash bo'yicha ilmiy-amaliy xulosa va takliflar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: milliy iqtisodiyot, soliq tushumlari, tahlila-tahlil, xavflar, samaradorlik, raqamli platforma, usullar va vositalar, ilg'or axborot- kommunikatsiya texnologiyalari, tahlil, optimallashtirish, raqamli iqtisodiyot, axborotlashgan jamiyat, axborot, tarmoq, industrial jamiyat, iste'molchi, axborot mahsulotlari.

Abstract: This research paper focuses on the scientific and theoretical basis, tax administrations are being digitized with a diverse and complex range of electronic services to enhance the experience of taxpayers. Nevertheless, given the high downtime of e-government services, understanding the factors necessary for the success of the digital tax system is considered very important. The conceptual framework defines fifteen topics for consideration by policymakers in the design of digital services in tax administrations divided into four categories – context, stakeholders, technology, and demonstrated outcomes. This framework should also serve as a reference point in the successful development of strategies and measures to place digital services in tax administrations. Foreign experience of the digital tax administration, scientific and practical conclusions and proposals on its application have been formulated in our country.

Key words: national economy, tax revenue, threat analysis, risks, efficiency, digital platform, methods and tools, advanced information and communication technologies, analysis, optimization, digital economy, informed society, Information, Network, industrial society, consumer, information products.

Аннотация: В настоящем исследовательском документе основное внимание уделяется научной и теоретической основе: налоговые администрации переводятся в цифровую форму с помощью разнообразного и сложного спектра электронных услуг для повышения качества обслуживания налогоплательщиков. Тем не менее, учитывая большое время простоя электронных государственных услуг, понимание факторов, необходимых для успеха цифровой налоговой системы, считается очень важным. Концептуальная основа определяет пятнадцать тем для рассмотрения политиками при разработке цифровых услуг в налоговых администрациях, разделенных на четыре категории: контекст, заинтересованные стороны, технологии и продемонстрированные результаты. Эта основа также должна служить ориентиром для успешной разработки стратегий и мер по внедрению цифровых услуг в налоговые органы. В нашей стране сформулирован зарубежный опыт цифрового налогового администрирования, научные и практические выводы и предложения по его применению.

Ключевые слова: национальная экономика, налоговые поступления, анализ угроз, риски, эффективность, цифровая платформа, методы и инструменты, передовые информационно-коммуникационные технологии, анализ, оптимизация, цифровая экономика, информированное общество, Информация, Сеть, индустриальное общество, потребитель, информационные продукты.

KIRISH

Hozirgi davrda soliq ma'muriyatchiligi metodologiyasi ustuvor yo'nalishlari sifatida raqamli texnologiyalardan foydalangan holda byudjet daromadlarini oshirish, soliqlarga tortish ma'muriyatchiligini takomillashtirish orqali mahalliy byudjet daromadlari bazasini kengaytirish, soliqlarni unifikatsiya qilish qaraladi. Soliq ma'muriyatlari muvaffaqiyatga erishish uchun o'zlarining ekotizimlariga ishonishadi. Ushbu ekotizimlar, texnologiyalar va institutlarning o'zaro bog'liq tarmog'idir. Soliq ma'muriyatining shakli va amaliyoti ming yillar davomida rivojlangan bo'lsada, bir narsa doimiy bo'lib qolmoqda, muvaffaqiyatli soliq ma'muriyatlari daromad olish uchun o'zlarining ekotizimlarini aniqlash, tushunish va ulardan foydalanishlari mumkin.

Respublikada soliq ma'murchiligi mexanizmlari samaradorligini oshirish, soliq majburiyatini mustaqil ravishda bajarish uchun qulay sharoit yaratishni nazarda tutuvchi soliq sohasini isloh qilishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Soliq ma'muriyati mamlakat soliq tizimining samarali faoliyat yuritishida muhim rol o'ynaydi. Bu soliqlarning to'g'ri yig'ilishi, hisoblanishi va ijro etilishini ta'minlaydigan tayanch bo'lib, davlat daromadlari va iqtisodiyotning rivojlanishiga sezilarli hissa qo'shadi. Biroq, soliq ma'muriyati ham doimiy takomillashtirishni talab qiladigan qiyinchiliklar va murakkabliklarga duch keladi.

O'zbekistonda jahon andozalariga mos samarali soliq tizimiga tayanuvchi mustahkam iqtisodiy asos hamda real natijaga asoslangan istiqbolli taraqqiyot yo'nalishlarini belgilash, soliq yukini kamaytirish va soliqlarga tortish tizimini soddalashtirish siyosatini davom ettirish, soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish va tegishli rag'batlantiruvchi choralarni kengaytirishga jiddiy ahamiyat berilmoqda. Soliq yukini pasaytirib borish, xo'jalik yurituvchi subyektlar o'rtasidagi uning nomutanosib taqsimlanishini bartaraf etish, soliq ma'muriyatchiligidagi nomukammalliklar tufayli soliqlarni hisoblash va to'lashdagi muammolarni bartaraf etish, soliq to'lovchilar bilan soliq organlari o'rtasidagi iyereaxar munosabatlarga yo'l qo'ymaslik va ularning "hamkorlikda o'sishi"ni ta'minlashga erishish, tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga to'sqinlik qiladigan asossiz soliq tekshiruvlarini bartaraf etish va soliq maslahati ko'rsatish hamda samarali nazorat tadbirlariga o'tish vazifasi belgilandi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadqiqot mavzusining dolzarbligidan kelib chiqqan holda xorijiy davlatlar va mamlakatimiz iqtisodchi olimlari tomonidan soliq bazasini kengaytirish hisobiga davlat byudjetiga tushumlarni oshirish masalalariga doir olib borilgan ilmiy tadqiqotlar asosida qator ilmiy asarlar, risolalar va maqolalar e'lon qilingan. Jumladan, soliqlar - davlatning markazlashtirilgan moliyaviy resurslar jamg'armasini shakllantirish bilan bog'liq bo'lgan, mamlakatda milliy daromadlarni qayta taqsimlash jarayonida yuzaga keladigan munosabatlarni ifodalovchi iqtisodiy kategoriya¹ hisoblanadi.

A. Musagaliyevning fikricha, kishilik jamiyati rivojlanishi bilan, soliqlarga tortish nazariyasining rivojlanishi va takomillashib borishi bilan soliqlar tushunchasiga bildirilgan ilmiy qarashlar evolyusion ravishda o'zgaradi. Ya'ni, soliqlarga oid nazariy qarashlarning zamonaviy rivojlanishi keynschilar maktabi va neoklassik maktabi vakillarining qarama-qarshiligida vujudga kelib, u davlat moliyasi nazariyasida ikkita asosiy yo'nalishni belgilaydi.

Birinchi yo'nalish vakillari davlatning iqtisodiyotga faol aralashuvi fikrini ilgari suradi.

Ikkinchi yo'nalish tarafdorlari, ya'ni neoklassik maktab vakillari soliqlarga faqat fiskal maqsad sifatida karaydi va davlatning iqtisodiyotga aralashuvi cheklangan bo'lishi lozimligini ta'kidlashadi, ular erkin tadbirkorlikni rag'batlantirish fikrini ilgari suradi².

Mahalliy iqtisodchi-olimlardan R. Dusmurov o'z ilmiy asarlarida kredit resurslarini moliyaviy resurslar tarkibiga kiritmaydi. Buning sababi sifatida kreditlarni shakllantirish yangi moddiy boyliklar yaratish bilan bog'liq bo'lmaydi, balki moliyaviy resurslarni taqsimlash natijasida paydo bo'ladi, deb keltirib o'tadi hamda moliyaviy resurslarning mazmuni, ishlab chiqarish jarayonidagi moliyaviy-iktisodiy o'zaro aloqadorligi va xususiyatlarini quyidagicha ifodalaydi:

Iqtisodiyot barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish sharoitida har qanday xo'jalik yurituvchi subyekt o'z tassarufidagi barcha resurslardan foydalanish samaradorligini to'g'ri boshqarishni ta'minlashi zarur. Iqtisodiyot oldiga ko'yilgan vazifalardan ahamiyatlisi - uning barqaror rivojlanishini ta'minlashdan iborat hisoblanadi. Samaradorlik xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining moliyaviy natijalarida o'z aksini topadi. Korxonalar moliyaviy resurslarini to'g'ri boshqarish uchun korxonaning moliyaviy holati, reurslardan oqilona foydalanish samaradorligi, moliyaviy natijalarning aniqlanishi hamda tahlil qilinishi zarur.

Jahon hamjamiyati ham iqtisodiy ham ijtimoiy jihatdan rivojlanib borar ekan, insonlarning iste'mol tovarlariga va xizmatlarga bo'lgan ehtiyojlari to'xtovsiz o'sib boradi. Ehtiyojlarning ortib borishi obyektiv holat,

1 Bard V.C., Pavlova L.P., Zayc N.E., Kireeva E.F. i dr. *Naloga v usloviyah ekonomicheskoy integratsii.* / Pod red. prof. V.C. Barde, prof. L.P. Pavlovoj – M.: KnoRus. - 2004. - S. 10

2 Mugaaliyev A. J. *Yuridik shaxslarni soliqlarga tortishni takomillashtirishning asosiy yunaliishlari.* Iqtisod fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya avtoreferati. Toshkent - 2009

uning talablarini hisobga olgan holda xo'jalik faoliyatini yuritish har qanday rivojlanishning zarur talabi bo'lib topiladi. Shuningdek, moliyaviy resurslarni shakllantirishda korxonaga foyda keltiradigan asosiy manbalarning shakllanishiga e'tibor qaratish ahamiyatli bo'lib hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Soliq Kodeksining "Soliqlar va yig'imlar" deb nomlangan 16-moddasida soliq va boshqa majburiy to'lovlar quyidagicha e'tirof etilgan: "Soliqlar deganda ushbu Kodeksda belgilangan, O'zbekiston Respublikasining Davlat byudjetiga yoki davlat maqsadli jamg'armasiga to'lanadigan majburiy beg'araz to'lov tushuniladi"³.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotimizda ilmiy bilish, taqqoslash, iqtisodiy-statistik tahlil, induksiya va deduksiya, analiz va sintez usullari qo'llanilgan hamda ishning mazmunini ochib berishga xizmat qilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda xorijiy davlatlar tajribalarni o'rganilganda raqamli texnologiyalar butun dunyo bo'ylab soliq ma'muriyatlari va soliq xodimlarining ishlarida ustunlik qildi. So'nggi o'n yil ichida ushbu dasturlarning xilma-xilligi va tezligi yanada muhimroq bo'ldi. Biroq, global elektron hukumat loyihalari qobiliyasiz yuqori darajasi berilgan, raqamli xizmatlarning bir soliq ma'muriyati sharoitida muvaffaqiyat qozonishini va boshqasida kurash olib borishini tushunish mexanizmi bo'lishi kerak. Bu ham muhimdir, chunki ushbu sohadagi tadqiqotlarning aksariyati mamlakat amaliy tadqiqotlari bo'lib, ular orasida eng yaxshi amaliyotlarni taqdim etish uchun umumiyliklarni tushunish kerak.

Soliq ma'muriyatlari ishida elektron xizmatlarning keng tarqalganligini hisobga olgan holda, ushbu bilim kamomadini hal qilish juda muhimdir. Shu sababli, ushbu tadqiqot raqamli soliq ma'muriyatida muvaffaqiyatli integratsiyasini tizimli orqali konseptual o'rganish orqali nima boshqarayotganini tushunishimizga hissa qo'shishga intiladi. Konseptual asos, shuningdek, ko'proq empirik tekshiruvga muhtoj bo'lgan sohalarni aniqlash orqali raqamli soliqqa tortish tadqiqotlari doirasida nazariy rivojlanish yo'nalishlarini aniqlashga yordam beradi.

Soliq ma'muriyatchiligini kuchaytirish uchun soliq to'lashdan bo'yin tovlashni yanada samarali aniqlash va oldini olish uchun soliq ma'muriyatining imkoniyatlarini, kuchini oshirish. Yashirin iqtisodiyot bilan shug'ullanishga moyilligi yuqori bo'lgan tarmoqlar va shaxslarga qaratilgan riskga asoslangan audit yondashuvlarini amalga oshirish zarurdir. Soliq ma'muriyatchiligini kuchaytirish, soliq tartib-qoidalarini soddalashtirish, soliq to'lovchilar bilimini oshirish va qat'iy jazo choralarini qo'llash orqali O'zbekiston yanada shaffof va adolatli soliq tizimini yaratishi mumkin, bu esa daromadlarni yig'ish va iqtisodiy o'sishning oshishiga olib keladi (1-jadval).

1-jadval. Davlat soliq xizmati organlarining elektron xizmatlari ro'yxati.

№	Xizmat nomi
Interaktiv xizmatlar	
1	Soliqlarni to'lash
2	Shaxsiy kabinet orqali elektron o'zaro munosabatlar
3	Yuridik shaxslarning hisobotlarini yuborish
4	Yakka tartibdagi tadbirkorlarni hisobotlarini yuborish
5	Soliq deklaratsiyalarini yuborish
6	Ortiqcha to'langan soliq summalarni qaytarish yoki boshqa soliq turiga o'tkazish
7	Rezidentlik sertifikatini
8	Nazorat-kassa mashinalarini ro'yxatdan o'tkazish
9	Murojaatlarni yuborish
10	Qabulga yozilish
11	Xodimlarni mol-mulk solig'ini to'lash
12	Elektron hisob-fakturalar

3 Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодекси. Ўзбекистон Республикасининг 30.12.2019 йилдаги ЎРҚ-599-сон Қонуни, 2-боб, 16-модда. Солиқлар ва йиғимлар.

13	Ijara shartnomalarni hisobga qo'yish
14	Nafaqaxo'rni ishga olish va bo'shatish
15	Yollangan xodimlarni ro'yxatda o'tkazish
16	Onlayn NKM va virtual kassa ma'lumotlari
17	Rezyume yuborish
18	QQSning o'rni qoplash lozim bo'lgan summasini qaytarish
19	Tadbirkorga ko'mak berish bo'yicha so'rovnoma
20	Soliq imtiyozlaridan foydalanish bo'yicha murojaat
21	Elektron raqamli imzo kalitlarini ro'yxatga olish

O'zbekistonda 175 mingdan ortiq tadbirkorlik subyektlari tomonidan bugungi kunga qadar 207 mingta onlayn NKM va virtual kassa davlat soliq xizmati organlaridan ro'yxatdan o'tkazildi. Ulardan 65,9 trln.so'mlik 612,9 mln.ta chek onlayn ravishda Davlat soliq qo'mitasi ma'lumotlar bazasiga kelib tushgan bo'lib, shundan QQS summasi 15,1 trln.so'mni tashkil etmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 4-oktyabrdagi "Chakana savdo va xizmat ko'rsatish sohasida nazorat-kassa texnikasidan foydalanishni takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5252-son'li qaroriga muvofiq, chakana savdo, umumiy ovqatlanish va aholiga maishiy xizmat ko'rsatish obyektlarida xaridni amalga oshirgan va ushbu xaridni soliq organlarining maxsus mobil ilovasida xarid chekinging fiskal belgisini matrisali shtrix kod (QR-kod) yordamida skanerlash orqali ro'yxatdan o'tkazgan jismoniy shaxslarga ularning bank kartalariga oy yakuni bilan xarid summasining 1 foizi respublika byudjetidan qaytariladi, bundan avtomobil sotib olganlik uchun, temir yo'l va avia chipta xaridi, kommunal va aloqa xizmati uchun to'lov, xarid cheklari mustasno qilinadi (2-rasm)

2-rasm. Onlayn ko'rsatiladigan soliq xizmatlari to'g'risida ma'lumot⁵.

Onlayn nazorat-texnikalari cheklarining QR-kodini "Soliq" mobil ilovasida ro'yxatdan o'tkazib xarid summasidan 1% keshbek olish amaliyotga joriy etilganidan buyon davlatga soliqlar tushumi ko'payadi.

Buni intizomli soliq to'lovchilar safi kengayib borayotgani hamda onlayn nazorat-kassa mashinalaridan foydalanish ustidan jamoatchilik nazorati kuchaygani bilan izohlash mumkin. Bu o'z navbatida yashirin iqtisodning asta-sekinlik bilan bo'lsada qisqarishiga sabab bo'ladi.

4 <https://lex.uz/docs/-5665883?ONDATE=10.01.2024%2000>

5 Иқтисодий маълумотлар асосида муаллиф томонидан тузилди

Keshbek berilishi mustasno qilingan avtomobil sotib olganlik uchun, temir yo'l va avia chipta xaridi, kommunal va aloqa xizmati uchun to'lov xarid cheklaridagi MXIK (mahsulot va xizmatlarning identifikatsiya kodlari) orqali aniqlanadi.

Onlayn nazorat-texnikalari cheklarida tovarlar (xizmatlar) nomenklaturasiga yoxud faoliyatning o'ziga xos xususiyatlariga va amalga oshiriladigan turlariga muvofiq bo'lmagan identifikatsiya kodlarini aks ettirish — cheklarda ko'rsatilgan realizatsiya qilingan tovarlar (xizmatlar) qiymatining 1%i miqdorida jarima belgilangan.[4]

2024-yilda "Soliq" mobil ilovasi foydalanuvchilari soni 3 565 146 taga oshib hozirda mobil ilovaning umumiy foydalanuvchilari soni 9 231 516 nafarni tashkil qilmoqda.

XULOSA VA TAKLILAR

Bugungi kunda xufyona iqtisodiyotga qarshi kurash dunyoning ko'plab mamlakatlarida dolzarb muammolardan biri sifatida e'tirof etiladi. Shu bilan bir qatorda, O'zbekiston Respublikasi milliy iqtisodiyotida ham xufyona iqtisodiyotning ko'lami yuqori darajada saqlanib qolmoqda.

Xufyona iqtisodiyot nafaqat iqtisodiy ijtimoiy tuzilmalar, jamiyatdagi iqtisodiy munosabatlarni o'z ichiga oluvchi murakkab ijtimoiy-iqtisodiy voqelik, balki, avvalo, jamiyat tomonidan nazorat qilib bo'lmaydigan, mamlakat aholisining bir qismini tashkil qiluvchilarning shaxsiy va guruhviy manfaatlarini qondirish, ya'ni katta miqdorda qo'shimcha daromad (foyda) olishni ko'zlab davlat organlari boshqaruvi va nazoratidan yashirgan holda, davlat va nodavlat mulkidan hamda iqtisodiy boylik, tadbirkorlik qobiliyatidan jinoiy yo'l bilan foydalanishdir. Mamlakatimizda biznes uchun qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish, tadbirkorlik subyektlarining huquqlari kafolatlarini mustahkamlash va ularga qo'shimcha qulayliklar yaratish orqali yashirin iqtisodiyot ulushini kamaytirish choralari ko'rilmogda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Bard B.C., Pavlova L.P., Zayas H.E., Kireyeva Ye.F. i dr. Nalogi v usloviyax ekonomicheskoy integratsii. / Pod red. prof. B.C. Barda, prof. L.P. Pavlovoy – M.: KnoRus. - 2004. - S. 10.
2. Musagaliyev A. J. Yuridik shaxslarni soliqqa tortish ni takomillashtirishning asosiy yunalishlari. Iqtisod fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya avtoreferati. Toshkent – 2009.
3. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi. O'zbekiston Respublikasining 30.12.2019-yildagi "O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi O'RBQ-599-son Qonuni, 2-bob, 16-modda. Soliqlar va yig'imlar. <https://lex.uz/docs/-4674011>
4. Gulshoda B., Nozimaxon R. IQTISODIYOTNI MODERNIZATSİYALASH SHAROITIDA BYUDJET-SOLIQ TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI //OBRAZOVANIYE NAUKA I INNOVATIONNIYE IDEI V MIRE. – 2024. – T. 44. – №. 2. – S. 178-183.
5. Abduraxmanov O. Jismoniy shaxslardan olinadigan soliqlar tizimi va uni takomillashtirish masalalari. i.f.d. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. – T.: DJQA, 2005. – 40 b.
6. Avis, W. (2016). Linkages between taxation and stability (GSDRC Helpdesk Research Report 1346) Birmingham, UK: GSDRC, University of Birmingham.
7. Alexander Odishelidze and Arthur Laffer. Pay to the Order of Puerto Rico. Allegiance Press, USA, 2004. – 455 p.
8. Artemenko D.A. Mexanizm nalogovogo administrirovaniya: teoriya, metodologiya, napravleniya transformatsii. - Rostov n/D: Sodeystviye-21 vek, 2016. – 351 s.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>